

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

УДК 336.71

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18938279>

Діяльність банків у контексті сталого розвитку

Волкова Валерія Валеріївна,

к. е. н., доцент, Донецький

національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-1539-6194>

Волкова Неля Іванівна,

к. е. н., доцент, Донецький

національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-3790-3636>

Прийнято: 12.02.2026 | Опубліковано: 28.02.2026

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю аналізу результатів діяльності банку, його фінансових показників та їх впливу на досягнення Цілей сталого розвитку. **Мета статті** полягає у науковому обґрунтуванні основних напрямків діяльності банку щодо формування ресурсів та їх розміщення, показників його стійкості задля збереження високого рівня сталості, ефективного контролю ризиків, забезпечення стабільного прибутку, підтримки оптимальної структури ресурсів і ефективного використання наявних активів. **Методологія дослідження** ґрунтується на системному та фінансово-аналітичному підходах: методи системного й порівняльного аналізу використано для дослідження результатів діяльності банків; методи стратегічного аналізу – для оцінювання ринкових позицій банку; графічні та табличні методи – для узагальнення та візуалізації результатів. **Результати.**

Виявлено, діяльність АТ «Укрсиббанк» спрямована на реалізацію чотирьох важливих напрямів сталого розвитку: екологічну відповідальність та боротьбу з кліматичними змінами, підтримку молоді, розвиток підприємницького середовища, сприяння місцевим ініціативам в регіонах, покращення екосистеми територіальних громад та забезпечення передумов для розвитку бізнесу і соціальних проєктів. Доведено, системний підхід до формування продуктового портфеля та сервісів для різних сегментів клієнтів підвищує конкурентоспроможність банку та сприяє сталому розвитку його фінансових послуг. З'ясовано основні тенденції розвитку АТ «Укрсиббанк», надана оцінка рівня його фінансової стійкості, платоспроможності та ефективності використання ресурсів, а також виявлено потенційні ризики й проблемні аспекти діяльності банківської установи. **Висновки.** Установлено, комплексний підхід формування стратегічного розвитку АТ «Укрсиббанк» об'єднує цифрову трансформацію, ефективне управління активами та пасивами, розвиток системи ризик-менеджменту, зміцнення капіталізації, підтримку підприємств МСБ, впровадження ESG-принципів, що формує підґрунтя для створення та впровадження стійкої бізнес-модель банку.

Ключові слова: стратегічні пріоритети, експрес-аналіз, конкурентні позиції, стійкий банк, конкурентоспроможність, інноваційність, страхування банківських ризиків, цифровий банкінг.

Bank activities in the context of sustainable development

Valeriia Volkova,

PhD in Economics, Associate Professor,

Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0003-1539-6194>

Nelia Volkova,

PhD in Economics, Associate Professor,

Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0003-3790-3636>

Abstract. The relevance of the study is due to the need to analyze the results of the bank's activities, its financial indicators and their impact on achieving the Sustainable Development Goals. The purpose of the article is to scientifically substantiate the main areas of the bank's activity regarding the formation of resources and their allocation, indicators of its stability in order to maintain a high level of sustainability, effective risk control, ensuring stable profits, maintaining an optimal resource structure, and effective use of available assets. The research methodology is based on systemic and financial-analytical approaches: methods of systemic and comparative analysis were used to study the results of bank activities; methods of strategic analysis - to assess the bank's market positions; graphical and tabular methods - to summarize and visualize the results. Results. It was revealed that the activities of JSC "Ukrsibbank" are aimed at implementing four important areas of sustainable development: environmental responsibility and combating climate change, supporting youth, developing the business environment, promoting local initiatives in the regions, improving the ecosystem of territorial communities and providing prerequisites for the development of business and social projects. It is proven that a systematic approach to the formation of a product portfolio and services for different customer segments increases the competitiveness of the bank and

contributes to the sustainable development of its financial services. The main trends in the development of JSC "Ukrsibbank" are identified, an assessment of the level of its financial stability, solvency and efficiency of resource use is provided, and potential risks and problematic aspects of the banking institution's activities are identified. Conclusions. It has been established that the comprehensive approach to forming the strategic development of JSC "Ukrsibbank" combines digital transformation, effective asset and liability management, development of a risk management system, strengthening capitalization, supporting SMEs, and implementing ESG principles, which forms the basis for creating and implementing a sustainable business model for the bank.

Keywords: strategic priorities, express analysis, competitive positions, sustainable bank, competitiveness, innovation, banking risk insurance, digital banking.

Постановка проблеми. Банківський сектор завжди має вагоме значення у забезпеченні фінансової стабільності, ефективному розподілі грошових ресурсів та стимулюванні економічного зростання. Банки виступають важливими посередниками між підприємствами, громадянами та державними органами, сприяючи функціонуванню вітчизняної фінансово-кредитної системи. В умовах невизначеності та впливу макроекономічних чинників особливо важливим є дослідження діяльності окремих банків, оцінка їх фінансового стану, ефективності операцій та стратегічних пріоритетів розвитку. Однією з провідних комерційних банківських установ України є АТ «Укрсиббанк», що здійснює універсальні банківські операції та надає широкий спектр послуг як фізичним, так і юридичним особам. Банк активно впроваджує сучасні технологічні рішення, розширює продуктивний портфель та адаптує свою діяльність до вимог внутрішнього й міжнародного фінансового ринку. Аналіз діяльності банку дозволяє визначити особливості функціонування комерційного банку в умовах трансформацій економіки та виявити фактори, що впливають на його сталий розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В дослідженнях науковці широко розглядають проблеми діяльності банків. Наприклад, О. Ключка доводить, що активізація банками процесу кредитування є основним джерелом фінансування відновлення вітчизняної економіки [1], О. Шевцова, О. Тутова наголошують на взаємодії різних секторів ринкового простору [2], М. Марич дослідив особливості розвитку сучасних технологій банківського обслуговування населення [3], С. Бойко, Д. Герасименко провели аналіз змін ресурсного забезпечення українських банків [4], О. Агрес, П. Дубинецька, Р. Содома розглянули вплив ризиків на стабільність банківської системи [5], А. Майстер, Н. Рязанова виділили основні проблеми та визначили перспективи діяльності банків [6], В. Березовик, Е. Югас, В. Бабенко-Левада довели доцільність взаємодії банків зі споживачами фінансових послуг в умовах активної цифровізації фінансового сектору [7], В. Омеленчук сформулював пропозиції для вдосконалення систем управління ризиками та підвищення прозорості функціонування фінансового ринку [8]. Зарубіжні науковці: Куадрос-Солас, П. Дж., Кубільяс, Е. та Сальвадор, К., Нгуєн, Л., Тран, С., та Хо, Т., Перналл К., Се З. проаналізували вплив альтернативного цифрового кредитування Fintech-кредитування та ефективність банків, поведінку банківських систем у періоди шоків та роль регуляторних механізмів у мінімізації ризиків, результати впровадження банками фінансових інновацій [9-12]. Проте системний аналіз трансформації діяльності вітчизняних банків в умовах сталого розвитку залишається неповним, що зумовлює актуальність проведеного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета дослідження полягає у комплексному аналізі діяльності АТ «Укрсиббанк», оцінці основних напрямів його роботи та визначенні ефективності банківських операцій як підґрунтя сталого розвитку держави. Для реалізації поставленої мети передбачається вирішення таких завдань: дослідити організаційні аспекти діяльності банків в контексті сталого розвитку країни, здійснити аналіз особливостей діяльності АТ «Укрсиббанк», оцінити показники

стійкості та визначити напрями та перспективи його розвитку.

Діяльність АТ «Укрсиббанк» спрямована на реалізацію чотирьох ключових напрямів сталого розвитку. Перший із них розкриває екологічну відповідальність та боротьбу з кліматичними змінами. Банк підтримує проекти, пов'язані з використанням відновлюваних джерел енергії, запроваджує практики зменшення шкоди для довкілля та відмовляється від використання одноразового пластику. Таким чином, банк не лише зменшує власний екологічний слід, а й стимулює партнерів до впровадження сталих рішень.

Другий напрям орієнтований на підтримку молоді. Банк реалізує програми, спрямовані на професійний розвиток молодого покоління та набуття практичного досвіду роботи у міжнародній фінансовій установі, зокрема через ініціативу «Зірки на старті», сприяє формуванню відповідальної фінансової поведінки майбутніх поколінь.

Третій пріоритетний напрям зосереджений на розвитку підприємницького середовища. АТ «Укрсиббанк» підтримує ІТ-стартапи та інноваційні проекти, включно з інклюзивними ініціативами, стимулюючи розвиток соціальних і бізнес-інновацій в Україні, що узгоджується з Цілями сталого розвитку ООН.

Додомо, банк активно підтримує локальні ініціативи, спрямовані на розвиток соціальної та культурної інфраструктури в регіонах, покращення екосистеми територіальних громад та забезпечення передумов для розвитку бізнесу і соціальних проєктів.

Зазначимо, АТ «Укрсиббанк» поєднує економічну ефективність з відповідальним ставленням до суспільства та довкілля, що дозволяє формувати позитивний імідж надійного партнера для клієнтів, співробітників та суспільства в цілому. Кожен із напрямів сталого розвитку спрямований на довгострокове підвищення стійкості банку та його внеску у соціально-економічний прогрес країни.

Для задоволення потреб клієнтів АТ «Укрсиббанк» пропонує різноманітні фінансові продукти, демонструє системний підхід до формування продуктового портфеля та сервісів для різних сегментів клієнтів, що підвищує

конкурентоспроможність банку та сприяє сталому розвитку його фінансових послуг.

АТ «Укрсиббанк» стабільно утримує провідні позиції на банківському ринку України, що підтверджується численними професійними відзнаками. В 2025 р. він став переможцем у номінації «Стійкий банк», в якій банк тримає перше місце три роки поспіль. Зокрема, за результатами рейтингу стійкості банків за підсумками 3 кварталу 2025 року банк був визнаний найстійкішим банком України, що відображено в табл. 1.

Адже, АТ «Укрсиббанк» посідає лідерську позицію в рейтингу стійкості із загальним балом 4,32. Високі показники стресостійкості та лояльності вкладників підтверджують системну значущість банку для економіки України, його надійність та здатність ефективно протидіяти зовнішнім економічним ризикам навіть в умовах нестабільності.

Таблиця 1

Топ-10 найстійкіших банків України за підсумками 3 кварталу 2025 р.

№	Назва банку	Рейтинг	Стресостійкість	Лояльність вкладників	Оцінка аналітиків	Місце в ренкінгу по депозитах фіз. осіб
1	Райффайзен Банк	4,37	3,95	4,8	4,56	4
2	КредіАгріколь Банк	4,35	4,15	4,5	4,56	12
3	Укрсиббанк	4,32	3,96	4,6	4,67	6
4	Кредобанк	4,12	3,73	4,5	4,33	13
5	Укргазбанк	4,03	3,47	4,5	4,44	8
6	ПриватБанк	3,99	3,35	4,5	4,56	1
7	Ощадбанк	3,83	3,03	4,5	4,44	2
8	ОТП банк	3,81	4,14	3,1	4,33	10
9	ПУМБ	3,78	3,03	4,5	4,22	5
10	Універсал Банк	3,76	2,91	4,7	4	3

Джерело: складено авторами на основі [13]

Для підтвердження стабільної роботи фінансових посередників

проведемо оцінку частки непрацюючих кредитів (NPL) у 10 найбільших банках за обсягом кредитного портфеля станом на кінець 2025 р. Зазначимо, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України протягом 2025 року стрімко знижувалася, досягнувши на кінець 2025 р. десятилітнього мінімуму в 13,92%. Основними чинниками стали списання старих боргів та зростання портфеля нових якісних кредитів [14].

Як видно з рис.1, частка непрацюючих кредитів АТ «Укрсиббанк» становить 18,3%, що означає якісне управління портфелем і дозволяє банківській установі посідати проміжну позицію серед найбільших банків ринку, що можна спостерігати на рис. 1. Такий рівень проблемної заборгованості у поєднанні із загальною фінансовою стійкістю підтверджує ефективність обраної стратегії ризик-менеджменту.

Рис.1. Частка непрацюючих кредитів (NPL) у 10 найбільших банках за обсягом кредитного портфеля станом на кінець 2025 р.

Джерело: складено авторами на основі [14]

Експрес-аналіз діяльності банку дозволив оперативно визначити ключові тенденції розвитку банківської установи, оцінити рівень її фінансової стійкості, платоспроможності та ефективності використання ресурсів, а також виявити

потенційні ризики й проблемні аспекти діяльності. Проведення експрес-аналізу базується на узагальненні основних фінансових показників банку та слугує інформаційною основою для подальшого поглибленого аналізу й обґрунтування управлінських рішень.

Аналіз власного капіталу АТ «Укрсиббанк» у 2022-2024 рр. (рис. 2) свідчить про позитивну динаміку його формування та зростання загального обсягу, що підтверджує посилення фінансової стійкості й рівня капіталізації банку. Ключовим елементом власного капіталу є нерозподілений прибуток, частка якого зросла з 54,69 % у 2022 році до 71,86 % у 2024 році. Водночас питома вага статутного капіталу та емісійного доходу скоротилася, що зумовлено стабільністю їх абсолютних обсягів на фоні загального зростання, бо стале нарощування власного капіталу зумовлено насамперед істотним збільшенням нерозподіленого прибутку за відносної стабільності статутного капіталу та незначної ролі емісійного доходу. Така динаміка вказує на здатність банку до самофінансування та формування внутрішніх джерел розвитку без суттєвого залучення додаткового акціонерного капіталу.

Рис. 2. Структура власного капіталу АТ «Укрсиббанк» за 2022-2024 рр., %

Джерело: складено авторами за даними фінансової звітності АТ «Укрсиббанк» [15]

Структура зобов'язань банку у 2022-2024 рр. (табл. 2) характеризується домінуванням коштів клієнтів, частка яких стабільно перевищує 96 % загального обсягу зобов'язань. У 2022 році вона становила 98,23 %, у 2023 році – 96,02 %, а у 2024 році – 97,77 %. Це свідчить про орієнтацію банку на депозитну модель фінансування. Зростання питомої ваги коштів клієнтів у 2024 році підтверджує стабільність ресурсної бази банку та його здатність нарощувати залучені кошти навіть в умовах економічної нестабільності.

Для детального аналізу структури ресурсів доцільно розділити їх на залучені та запозичені ресурси. До залучених ресурсів належать кошти клієнтів, які є основним джерелом фінансування діяльності банку. Вони забезпечують більшість активних операцій та формують стійку пасивну частину балансу. Запозичені ресурси складають незначну частину, що підтверджує несуттєву залежність від ринкових запозичень, знижує фінансові ризики і підтримує ліквідність банківської установи. Інші зобов'язання банку формують відносно невелику частку пасивів (від 0,09 % до 2,58 %). Тимчасове зростання поточних податкових зобов'язань у 2023 році до 2,58 % було компенсоване їх зменшенням до 1 % у наступному році, що констатує стабілізацію фінансових потоків.

Таблиця 2

Структура зобов'язань АТ «Укрсиббанк» за 2022-2024 рр.

Стаття	2022р.		2023р.		2024р.	
	млрд грн	%	млрд грн	%	млрд грн	%
Кошти банків	0,002	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00
Похідні фінансові зобов'язання	0,002	0,00	0,090	0,07	0,020	0,01
Кошти клієнтів	93,59	98,23	119,53	96,02	144,30	97,77
Орендні зобов'язання	0,15	0,16	0,12	0,10	0,13	0,09
Поточні податкові зобов'язання	0,29	0,30	3,21	2,58	1,47	1,00

Інші фінансові зобов'язання	0,97	1,02	1,23	0,99	1,38	0,94
Інші нефінансові зобов'язання	0,28	0,29	0,30	0,24	0,28	0,19
Загальна сума зобов'язань	95,29	100,0	124,49	100,0	147,59	100,0

Джерело: складено авторами за даними фінансової звітності АТ «Укрсиббанк» [15]

Загальна сума зобов'язань зросла і досягла у 2024 році 147,59 млрд грн, що доводить ефективне нарощування ресурсної бази банку та високу якість пасиву балансу, сформованого переважно стабільними та довгостроковими залученими ресурсами. Наведені дані свідчать про стале зростання обсягу коштів клієнтів банку, що відбувається випереджальними темпами порівняно із загальним зростанням зобов'язань. Збереження високої частки коштів клієнтів підтверджує орієнтацію банку на депозитну модель фінансування та стабільність ресурсної бази. Така динаміка сприяє підвищенню ліквідності та формує надійну основу для подальшого кредитного та інвестиційного розвитку банку.

Таблиця 3

Динаміка та структура активів АТ «Укрсиббанк» за 2022- 2024 рр.

Стаття	2022р.		2023р.		2024р.	
	млрд грн	%	млрд грн	%	млрд грн	%
Готівка	2,70	2,48	1,91	1,34	2,39	1,41
Обов'язкові резерви банку в НБУ та короткострокові розміщення в НБУ	5,28	4,87	11,90	8,38	12,08	7,14
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках	34,53	31,81	28,63	20,16	40,86	24,15
Кредити та аванси банкам	0,38	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Похідні фінансові активи	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Кредити та аванси клієнтам	14,75	13,59	11,24	7,91	12,48	7,37
Інвестиції в цінні папери	45,70	42,10	83,00	58,44	95,07	56,19
Основні засоби	1,32	1,22	1,86	1,31	2,28	1,35

Інвестиційна нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематеріальні активи (за винятком гудвілу)	0,73	0,67	0,83	0,59	0,88	0,52
Відстрочені податкові активи	0,11	0,10	0,22	0,15	0,21	0,13
Активи із права користування	0,16	0,15	0,12	0,09	0,13	0,08
Інші фінансові активи	2,15	1,98	2,08	1,46	2,29	1,35
Інші нефінансові активи	0,75	0,69	0,24	0,17	0,51	0,30
Загальний обсяг активів	108,55	100,0	142,04	100,00	169,18	100,0

Джерело: складено авторами за даними фінансової звітності АТ «Укрсиббанк» [15]

Дослідження довело, збільшення загального обсягу активів та трансформацію їхньої внутрішньої структури із акцентом на інвестиційні складові (табл. 3). Протягом 2022-2024 рр. відмічається активізація діяльності банку на ринку фінансових послуг до 169,2 млрд грн. Зазначимо, питома вага інвестицій в цінні папери за три роки зросла з 42,10 % до 56,19 %, що вказує на орієнтацію фінансового посередника на більш надійні та ліквідні фінансові інструменти. Підтримання необхідного рівня ліквідності та стабільності фінансової діяльності банку в межах 20–32 % забезпечується також коштами на кореспондентських рахунках, депозитами та кредитами овернайт у інших банках. Частка готівки та коштів у НБУ залишається відносно невеликою, але достатньою для підтримання поточної платоспроможності. Інші статті активів займають незначну частку, що є типовим для банківських установ і свідчить про концентрацію ресурсів у дохідних фінансових інструментах.

Адже, активи банку у 2022-2024 рр. характеризується зростанням, високою ліквідністю та трансформацією складу в напрямі посилення інвестиційної складової за одночасного скорочення питомої ваги кредитів клієнтам. Наведені дані відображають зміну пріоритетів банку протягом аналізованого періоду на користь інвестицій у цінні папери на фоні скорочення частки кредитів і авансів клієнтам.

Після банківської кризи 2014-2016 рр. Національний банк України

здійснив комплекс заходів із очищення системи, підвищення прозорості власності та посилення вимог до капіталу і ліквідності. Ці заходи заклали основу для формування сучасних стратегій розвитку банків, які передбачають акцент на цифровій трансформації, підвищенні операційної гнучкості, розвитку ризик-менеджменту та оптимізації структури доходів. У центрі уваги сучасних стратегій розвитку перебуває принцип сталого фінансування (sustainable finance), що інтегрує ESG-фактори у діяльність банків.

Для АТ «Укрсиббанк» пріоритетним стратегічним напрямом є цифровізація банківських процесів. Банк активно впроваджує дистанційні канали обслуговування, мобільні застосунки, системи дистанційної ідентифікації клієнтів (BankID) та автоматизовані системи оцінки кредитних ризиків. Використання сучасних ІТ-рішень дозволяє скорочувати операційні витрати та мінімізувати ризики помилок, пов'язаних із людським фактором. Розвиток цифрового банкінгу забезпечує підвищення доступності послуг для клієнтів, створює додаткові джерела доходів.

Вважаємо, ключовим напрямом стратегічного розвитку АТ «Укрсиббанк» виступає операційний менеджмент. Оптимізація витрат, удосконалення управління активами та пасивами, диверсифікація джерел доходу та скорочення частки проблемних активів дозволяють підвищити рентабельність капіталу. Внутрішні процеси банку автоматизуються за допомогою сучасних ІТ- та CRM-систем, що мінімізує рівень операційного ризику та підвищує ефективність управління ресурсами.

Управління ризиками займає ключове місце у стратегії розвитку АТ «Укрсиббанк». Банк здійснює комплексний контроль за кредитними, ринковими, процентними та операційними ризиками, впроваджуючи інтегровані системи ризик-менеджменту у контексті принципів Базельських угод. Страхування банківських ризиків, використання сучасних методів оцінки кредитоспроможності клієнтів, скорингових моделей і систем раннього виявлення проблемних кредитів дозволяє знижувати потенційні втрати та підвищувати довіру клієнтів і інвесторів.

З метою підвищення фінансової стійкості банку стратегічним завданням має стати зміцнення капіталізації та забезпечення стабільних джерел фінансування АТ «Укрсиббанк». Оптимізація структури пасивів за рахунок збільшення частки стабільних депозитів фізичних і корпоративних клієнтів дозволяє зменшити залежність від короткострокових міжбанківських ресурсів та підтримувати належний рівень ліквідності. Паралельно впроваджується ESG-напрямок, що у контексті європейських стандартів сталого розвитку передбачає фінансування екологічно та соціально орієнтованих проєктів.

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. У умовах сучасних викликів і невизначеності банки відіграють значну роль у фінансуванні підприємницької діяльності та реалізації грошово-кредитної політики держави. Ефективність функціонування банків є ключовим чинником їх конкурентоспроможності та здатності протистояти кризовим явищам, адже саме від рівня фінансової стабільності банків залежить загальна стійкість економіки. Стратегічний розвиток вітчизняних банків спрямований на зміцнення капіталізації, зниження ризиків, підвищення рівня довіри клієнтів та гармонізацію діяльності з європейськими стандартами регулювання і нагляду. Дослідження підтверджує, стратегія підвищення ефективності АТ «Укрсиббанк» ґрунтується на комплексному підході, що поєднує цифрову трансформацію, ефективне управління активами та пасивами, розвиток системи ризик-менеджменту, зміцнення капіталізації, впровадження ESG-принципів. Реалізація цих напрямів дозволяє формувати стійку бізнес-модель банку, яка забезпечує конкурентоспроможність на українському фінансовому ринку та відповідає сучасним стандартам європейського банкінгу. Проблемам реалізації банківських бізнес-моделей буде присвячене наше подальше дослідження.

Список використаних джерел

1. Ключка О. В. Активізація ринку банківського кредитування в Україні для підтримки стратегічних галузей економіки в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2025. № 76. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-76-96>.
2. Шевцова О. Й., Тутова О. Р. Кредитний ринок ресурси та ризики. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2022. № 9–10 (298–299). С. 95–102. DOI: <https://doi.org/10.32680/2409-9260-2022-9-10-298-299-95-102>.
3. Марич М. Г. Розвиток сучасних технологій банківського обслуговування населення. *Економіка та суспільство*. 2024. № 68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-206>.
4. Бойко С. В., Герасименко Д. Д. Формування ресурсів банківської установи в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2022. № 44. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-54>.
5. Агрес О. Г., Дубинецька П. П., Содома Р. І. Ризики банківського сектору в умовах макроекономічної нестабільності. *Економіка та суспільство*. 2025. № 71. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-151>.
6. Майстер А. В., Рязанова Н. С. Проблеми та перспективи розвитку банків на фінансовому ринку України. *Інвестиції практика та досвід*. 2026. № 2. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2026.2.70>.
7. Березовик В. М., Югас Е. Ф., Бабенко-Левада В. Г. Ефективність онлайн-клієнтського обслуговування та його вплив на задоволення клієнтів в українських банках. *Актуальні питання економічних наук*. 2026. № 20. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638141>.
8. Омеленчук В. А. Стрес-тестування в контексті забезпечення стабільності банківського сектору. *Актуальні питання економічних наук*. 2026. № 20. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18596310>.
9. Cuadros-Solas P. J., Cubillas E., Salvador C. Does alternative digital lending affect bank performance Cross-country and bank-level evidence. *International Review of Financial Analysis*. 2023. Vol. 90. Article 102873.
10. Nguyen L., Tran S., Ho T. Fintech credit, bank regulations and bank performance A cross-country analysis. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*. 2022. Vol. 14, No. 4. С. 445–466.

11. Pernall K. Market governance, financial innovation, and financial instability Lessons from banks' adoption of shareholder value management. *Theory and Society*. 2020. № 49. С. 277–306.
12. Xie Z. Achieving Financial Sustainability through Revenue Diversification A Green Pathway for Financial Institutions in Asia. *Sustainability*. 2022. Vol. 14, No. 6. Article 3512. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/6/3512>.
13. Рейтинг стійкості банків за підсумками 3 кварталу 2025 року. URL: <https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/>.
14. Обсяг NPL стрімко впав удвічі через списання держбанків. URL: <https://finclub.net/news/obsiah-npl-bankivskoi-systemy-vpav-udvichi.html>.
15. Офіційний сайт АТ «Укрсиббанк». URL: <https://ukrsibbank.com/>.